

ИТЕРАЦИЯ УСУЛЛАРИ АСОСИДА ТЕНГЛАМАЛАР СИСТЕМАСИНИ ЕЧИШ АЛГОРИТМЛАРИ

Қуватов Сиддиқ Бегалиевич

(Ташкент, Ўзбекистан)

Аннотация. Мақолада итерация усуллари асосида тенгламалар системасини ечиш алгоритмлари келтирилган. Бунда бир қадамли усулларга мансуб Якоби ва Зейдель методлари, яъни ҳар бир кейинги яқинлашишини аниқлаганда фақат биргина олдинги яқинлашиш фойдаланилади.

Якоби ва Зейдель методлари бир қадамли усулларга мансуб, яъни ҳар бир кейинги яқинлашишини аниқлаганда фақат биргина олдинги яқинлашиш фойдаланилади [1]. Баъзи ҳолларда x^{k+1} -ни аниқлашда ундан олдинги яқинлашишлар фойдаланадиган, $x^{k+1} = F\{x^k, x^{k-1}, \dots, x^{k-l}\}$ яъни кўп қадамли итерацион усуллар ҳам фойдаланилади.

Бир қадамли итерацион усулларнинг каноник кўриниши. Бир итерацион усулни турли кўринишларда ёзиш мумкин. Шу сабабли итерацион усулни бирор стандарт кўринишда ёзиш шаклини келишиб олиш мақсадга мувофиқ. Энг аввал итерацион усулларни матрицавий кўринишда ёзишни келишиб оламиз.

Бир қадамли итерацион усулнинг каноник кўриниши деб

$$B_{k+1} \cdot \frac{x_{k+1} - x_k}{\tau_{k+1}} + Ax_k = f \quad (k=0,1,2,\dots,n_0) \quad (1)$$

ёзувга айтилади.

Бу ерда B_{k+1} - у ёки бу усулни аниқловчи матрица, τ_{k+1} итерация параметри, x^0 бошланғич яқинлашиш берилган ва B_k^{-1} матрицалар мавжуд деб фараз қилинади. Унда (1)- тенгламадан кетма-кет x^k ларни аниқлаш мумкин. x^{k+1} ни аниқлаш учун $B_{k+1}x^{k+1} = F_k$ муносабат ўринли, бу ерда $F_k = (B_{k+1} - \tau_{k+1}A)x_k + \tau_{k+1}f$, системани ечиш кифоя.

Итерацион усул ошкор дейилади, агар $B_{k+1}=E$ (E - бирлик матрица) бўлса, акс ҳолда ошкормас деб айтилади. Одатда ошкормас итерацион усулларни B_k матрицанинг тескарисини топиш A^{-1} матрицани топишдан осон бўлган ҳолларда қўлланилади. Масалан Зейдел усулида учбурчакли матрицанинг тескарисини топишга тўғри келади. Ошкормас усулларнинг афзаллиги асосан уларнинг тез яқинлашишидадир. (1)-итерацион усул стационар усул дейилади, агар $B_{k+1} = B, \tau_{k+1} = \tau$, яъни итерация қадами тартиб номерига боғлиқ бўлмаса, акс ҳолда усул ностационар дейилади.

Итерацион усулларга мисол кўрилади [2].

$$\text{Ошкор} \quad \frac{x^{k+1} - x^k}{\tau} + Ax^k = f \quad (2)$$

усул, оддий итерация усули деб айтилади. Узгарувчан параметрли

$$\frac{x^{k+1} - x^k}{\tau_{k+1}} + Ax^k = f \quad (3) \quad \text{ошкор усул, Ричардсон усули деб айтилади.}$$

А симметрик ва мусбат аниқланган бўлган ҳолда (2), (3) усуллар учун оптимал параметрларни топиш усуллари мавжуд.

$$\text{Зейдел усулининг умумлаштирилгани} \quad (D - \omega A_1) \frac{x^{k+1} - x^k}{\omega} + Ax^k = f,$$

бу ерда $\omega > 0$ -берилган сонли параметр, юқори релаксация усули дейилади.

А - матрица симметрик ва мусбат аниқланган бўлганда ва $0 < \omega < 2$ учун (4)-усул яқинлашади. ҳисоблаш учун қулай формулаларни ҳосил қилиш учун (4) - тенгламанинг

$$(E + \omega D^{-1} A_1) x^{k+1} = ((1 - \omega)E - \omega D^{-1} A_2) x^k + \omega D^{-1} f, \quad \text{кўринишидан фойдаланиш}$$

лозим.

Итерацион усулларнинг яқинлашишларини тадқиқ этиш ҳақиқий А матрицали, аниқланмаган.

$$Ax = f \quad (5) \quad \text{системани ва бир кадамли}$$

$$B \frac{x^{k+1} - x^k}{\tau} + Ax^k = f, k = 0, 1, \dots \quad (3)$$

стационар усулни кўрилади. Бу ерда x^0 берилган деб фараз қилинади. (6) - итерацион усул яқинлашади деб айтилади, агар $k \rightarrow \infty, \|x_k - x\| \rightarrow 0$ бўлса x

векторнинг нормаси деб, $\|x\| = \left[\sum_{j=1}^n x_j^2 \right]^{\frac{1}{2}}$ ўрта квадратик нормани тушунамиз.

(5) - система ечими x векторни $(u, v) = \sum_{j=1}^n u_j v_j$ скаляр кўпайтмали H

евклид фазоси элементи деб қараймиз. C ҳақиқий матрица учун $C > 0, \forall x \in H$ учун $(Cx, x) > 0$ англатади. $C > 0$ тенгсизликдан $(Cx, x) \geq \delta \|x\|^2$ тенгсизлик бажариладиган $\delta > 0$ ўзгармаснинг мавжудлиги келиб чиқади. ҳақиқатдан ҳам, агар $C > 0$ - симметрик матрица бўлса, C матрицанинг барча хос қийматлари мусбат бўлади ва уларнинг энг кичигини δ ўрнига қабул қилиш мумкин.

Адабиётлар

1. Самарский А.А., Гулин А.Б., “Численные усулы” - М.: Наука., 1989 й.
2. Исраилов М. Ҳисоблаш усуллари. - Тошкент , Ўқитувчи, 1988 й.